

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Escola Alberto Torres: Esboço de plano de conservação

(1) LINS, Ana Paula Mota de Bitencourt da Costa; (2) BRITO, Marília; (a) CARVALHO, Luiz; (b) BONATES, Mariana; (c) FERRAZ, Rosali. (d) LINS, Ana Paula Mota de Bitencourt da Costa; (e); BRITO, Marília.

(1) Arquiteta e Urbanista (UFPE, 2000), Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE.

anapaulabitencourt@hotmail.com

(2) Arquiteta e Urbanista (UFPE), Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE.

mariliabritomuniz@gmail.com

(a) Arquiteto e Urbanista (UFPE);

(b) Arquiteta e Urbanista (UFPB), Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU/UFRN; Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano;

(c) Arquiteta e Urbanista (UFPE), Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE.

(d) Arquiteta e Urbanista (UFPE, 2000), Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE.

(e) Arquiteta e Urbanista (UFPE), Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE.

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Escola Alberto Torres:

Esboço de um Plano de Conservação.

RESUMO

O presente trabalho é resultado da disciplina de Conservação da Arquitetura Moderna, parte do currículo do curso de pós - graduação em Desenvolvimento Urbano, da Universidade Federal de Pernambuco. Apresenta como objetivo elaborar um esboço de um Plano de Conservação para o edifício da Escola Alberto Torres, situado em Pernambuco, considerado ícone da arquitetura moderna no Estado. Projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, na década de 30, o edifício integra princípios da arquitetura moderna aos ideais políticos da época. O esboço do Plano de Conservação utiliza a metodologia DRAPI e apresenta como objetivo orientar ações de intervenções que procurem recuperar, na medida do possível, os conceitos utilizados na construção da Escola, promovendo a melhoria das condições físico-materiais e mantendo os aspectos originais e os valores identificados. Para tanto, foram resgatados os principais elementos historiográficos, projetos arquitetônicos originais, além de toda uma análise da situação atual do imóvel, da identificação dos valores atribuídos – Declaração de Significância – e das normas legais incidentes na referida escola.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna. Conservação. Plano de Conservação.

ABSTRACT

The present piece of work is the result of the Conservation of Modern Architecture course, part of the curriculum of post-graduate studies in Desenvolvimento Urbano, of Universidade Federal de Pernambuco. This paper seeks to elaborate a first conservation plan for the Escola Alberto Torres, located in Pernambuco, considered icon of modern architecture in the state. Projected by architect Luiz Nunes, in the 1930's, the building is based on modern architecture's precepts and political ideals at the time. The first conservation plan uses the methodology DRAPI and has as objective to guide actions of interventions that seeks to recover, as far as possible, the concepts used in building, promoting the advance of the physical and materials conditions and maintaining the particular aspects and the values identified. Thus, the plan sought identify the main historiographical elements, original projects and seeks to do a analysis of the current situation of the building, of the values assigned – Declaração de Significância – and the legal rules incidents at the building.

KEY WORDS: Modern Architecture. Conservation. Conservation Plan.

1. Introdução

As transformações ocorridas no século XX, decorrentes do advento da ciência, da industrialização, do crescimento das cidades, dos novos meios de transporte, do surgimento de novas demandas e novos tipos de edifícios, favoreceram o surgimento da nova abordagem cultural que representou a Arquitetura Moderna. Essa arquitetura desempenhou importante papel na estruturação urbana. Por outro lado, as cidades continuam se modificando, em um processo explicado a partir da teoria da destruição criativa, em que para a acumulação do capital, a necessidade de construção, destruição e reconstrução é fundamental para seu funcionamento (HARVEY, apud VALENÇA, 2006).

Segundo Larkham (1996, p.4), isso demonstra que “há um pensamento generalizado de que as áreas urbanas devem se transformar ou elas irão se estagnar”. Diante dessa situação, muitos edifícios de valor histórico e arquitetônico vêm sendo substituídos por outros novos, sem qualquer registro para a posteridade. Para imóveis mais antigos, anteriores ao século XX, há, em grande medida, o reconhecimento de seu valor histórico e de antiguidade. No entanto, a massa de edifícios construída no último século, por sua contemporaneidade, não recebe o mesmo tratamento, nem reconhecimento como patrimônio, exceto poucos exemplares.

Assim, diante de todo o desmantelamento dos edifícios da Arquitetura Moderna, torna-se imperativo, a discussão sobre instrumentos que propiciem a sua preservação, a exemplo do instituto do tombamento, inventários, planos de conservação, dentre outros. Neste sentido, este artigo, resultado de um trabalho desenvolvido para a disciplina Conservação da Arquitetura Moderna, parte do currículo do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, objetiva a indicação de um Esboço de Plano de Conservação para a Escola Rural Alberto Torres, edifício moderno da década de 1930, construído pela Diretoria de Arquitetura do Recife e projetado por Luiz Nunes, com projeto estrutural de Joaquim Cardozo.

A elaboração do esboço partiu da identificação das principais características historiográficas, arquitetônicas e sociais da edificação, através do levantamento dos projetos originais, do confrontamento entre o edifício projetado e o construído, dos valores atribuídos à época de seu tombamento, da situação atual do edifício e dos principais problemas de conservação, buscando, desta forma, oferecer subsídios para ações de intervenção.

2. Metodologia

Para o desenvolvimento do esboço do Plano de Conservação da Escola Alberto Torres foram utilizadas, como base para a estruturação da metodologia, as orientações desenvolvidas por Amorim e Loureiro, através da metodologia DRAPI, baseada em procedimentos que integram um conjunto de cinco ações – descrever, retrospectar, avaliar, prospectar e implementar. A partir dessa referência, apresentada na disciplina enquanto metodologia de intervenção, foi possível uma adaptação às particularidades do caso em estudo, já que cada plano deve ser “estruturado de forma a refletir as peculiaridades do bem e o escopo das políticas de conservação” (AMORIM, LOUREIRO, 2009, p.6).

Para a elaboração do Esboço do Plano, empregando a metodologia DRAPI, foram utilizados procedimentos de coleta, aprofundamento e análise de dados. Foram explorados os projetos e detalhes originais encontrados no acervo do Arquivo Público de Pernambuco, o Jordão Emerenciano, bem como documentos e fotos disponibilizados pelo DPPC – Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural, e pela 6ª Gerência Regional /IPSEP, da Prefeitura da cidade do Recife. No acervo da FUNDARPE foi possível a compreensão do aparato instrumental que diz respeito ao processo de tombamento da Escola. Nas visitas à escola, foi possível, além dos ricos registros fotográficos, obter uma melhor compreensão do projeto pedagógico, da edificação e do seu entorno. Esse entendimento foi complementado com relatos da atual diretora da escola e de alguns ex-alunos.

Fig. 1 Fluxograma da metodologia DRAPI-Conservação. Fonte: LOUREIRO; AMORIM, 2009.

3. Entendendo o contexto: A diretoria de Arquitetura

Nos anos 1930, período no qual se insere a construção da Escola Rural Alberto Torres, o cenário político nacional, representado pelo Governo de Getúlio Vargas, era marcado pela afirmação de uma modernidade do poder, que revelava um interesse por projetos que contribuíssem para a estabilidade política. Esse contexto propiciou o desenvolvimento do movimento moderno da arquitetura que se processava em grande parte do mundo.

No contexto Pernambucano, o governo de Carlos de Lima Cavalcanti, iniciado em 1934, vai materializar uma prática populista que buscava simultaneamente favorecer a capitalização e dinamização da indústria local e realizar ações e obras de impacto para a população urbana (MARINHO, 1989). Neste contexto, o arquiteto Luiz Nunes (1909-1937), a convite de Lima Cavalcanti, assume a liderança dos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Arquitetura (DAC-DAU). O conjunto de projetos realizados na Diretoria, entre os anos de 1934 e 1937, revelava, sob todos os aspectos, um progresso considerável, representando um ambiente de vanguarda dentro da máquina administrativa pública, com características de eficiência, racionalidade e modernidade. A atuação da Diretoria se caracteriza por dois fatos marcantes sintetizados por Baltar (1957, p.16):

Primeiro pela superação de rotinas de serviço já esgotadas e anacrônicas em toda a escala do trabalho da construção civil do projeto ao acabamento dos edifícios, e mesmo do aspecto burocrático do serviço público; segundo pela introdução de novos métodos de construção e de materiais novos ou empregados de maneira diferente da usual.

Todo o esforço pioneiro e renovador da Diretoria resultou em inúmeros projetos, de significativo valor arquitetônico, destacando-se, dentre os projetos, a Escola Rural Alberto Torres. Assim, a Diretoria não foi apenas uma instituição meramente de elaboração e execução de serviços públicos, mas também um local de pesquisa, de debates teóricos sobre arquitetura, influenciando o setor privado que passaria a adotar algumas técnicas desenvolvidas pelo grupo liderado por Nunes.

4. Caracterização do edifício

4.1. Situação proposta

A Escola Rural Alberto Torres foi projetada por Nunes em fins de 1935, ainda durante a gestão da Diretoria de Arquitetura e Construções (DAC). As obras tiveram início em março de 1936 e foram concluídas em outubro do mesmo ano. Também colaboraram com o projeto Gerson Loreto, José Noberto Silva, Fernando Saturnino de Brito e G. Duprat. O engenheiro calculista, Joaquim Cardozo, também contou com a contribuição de Hamilton

Fernandes e Álvaro Celso Uchoa, sendo o projeto assinado por este último já que Cardozo lidava com a perseguição da Intentona Comunista de 1935.

O volume do edifício é composto pelo conjunto dos três arcos parabólicos que sustentam as rampas, sendo, inclusive, utilizada como representação social da Escola – referência imagética, pelo volume prismático em forma de “L” que constitui o corpo da escola (salas de aula e banheiros) e pelo cone invertido que compõe a caixa d’ água.

Segundo Vaz (1989), é possível perceber uma clara relação entre a sustentação da cobertura do Palácio dos Soviets em Moscou, de 1931, de Le Corbusier, e os arcos que sustentam as rampas do edifício da Escola Alberto Torres, propostos por Nunes.

Fig. 2 Palácio dos Soviets, Moscou, 1931, de Le Corbusier. Fonte: Disponível em <http://www.ufrgs.br/propar/domino/2005_01/txt05_2005_01.htm>.

Fig. 3 Escola Rural Alberto Torres. Fonte: Arquivo da Escola.

Uma análise do projeto revela uma grande preocupação com as questões estruturais, mostrando significativos avanços técnicos e conceituais para a época da construção, como a modulação estrutural da edificação, rigidamente padronizada com quatro vãos de aproximadamente 8,60m, no sentido longitudinal, onde funcionam as salas de aula.

Fig. 4 Estrutura. Fonte: VAZ, 1989, p.100-101.

Essa malha estrutural quadriculada é apoiada por pilares de seção retangular que na base tem 0,30 x 0,30m e vão sofrendo um aumento de seção na face interna à medida que se aproximam da cobertura (VAZ, 1989). Já as vigas em arco abatido apresentam junto ao pilar altura de 0,64m e no centro do vão 0,43m. O principal avanço tecnológico, portanto, é a construção do volume de arcos e rampas.

No tocante à caixa d' água, seu volume em cone invertido apoiado em um esbelto pilar de secção circular, revela uma forma inédita que assume no conjunto uma importante função plástica (BRUAND, 1981) vertical, contrapondo-se a toda a horizontalidade do edifício.

Fig. 5 Caixa d' água. Fonte: Arquivo Fernando Moreira.

Outro aspecto que merece destaque é a preocupação com o conforto ambiental da edificação. Uma das fachadas, onde estão as salas de aula, é voltada para a direção dos ventos predominantes e, na fachada oposta, poente, foi localizada a circulação de acesso às salas, criando uma área sombreada anterior ao ambiente didático, protegendo-o da insolação direta no período vespertino.

As salas de aula são beneficiadas com a ventilação natural cruzada no sentido transversal, propiciadas pelas esquadrias contínuas em fita (janelas basculantes), enquanto do outro lado da sala, voltado para a circulação de acesso, são utilizados rasgos (inferiores e superiores).

No pavimento inferior, todos os rasgos são superiores, paredes que não tocam o teto. Já no pavimento superior, esses rasgos são alternados, ora em rasgos inferiores, paredes que não tocam o chão, ora em rasgos superiores. As paredes que não tocam os pisos devem ter sido construídas com o auxílio de vergas e pilaretes entre a modulação principal, constituindo-se em outro avanço tecnológico para o período da construção.

Fig. 6 Implantação. Fonte: Desenho dos autores baseado em projeto da Secretaria de Educação.

Fig. 7 Janelas em fita. Fonte: Acervo dos autores, 2011.

Fig. 8 Circulação com rasgos para ventilação. Fonte: Acervo dos autores, 2011.

É importante mencionar ainda a arborização de grande porte localizada nos dois lados de maior insolação do edifício (e também de maior superfície das fachadas), garantindo um sombreamento ao mesmo.

4.2. O projeto original e o edifício construído

Consideradas as principais características compositivas, funcionais e estruturais da Escola, é feita, a seguir, uma análise comparativa do projeto elaborado com o construído. Tal comparação foi possível através do acesso a arquivos existentes no acervo do Arquivo

Público Estadual Jordão Emerenciano.¹ Foram analisados 03 conjuntos de plantas: o primeiro corresponde ao projeto estrutural, anterior ao período de construção da escola (1935); o segundo coincide com período inicial da obra (23/03/36)²; o terceiro relaciona-se com o período posterior à obra (28/11/1936)³. Foram analisadas, ainda, algumas plantas avulsas, datadas de 1936, que possibilitaram uma maior compreensão dos detalhes construtivos e blocos anexos à escola.

O primeiro e o segundo conjuntos de plantas, datados de 1935 e 1936, respectivamente, complementam-se. Ao proceder a análise, foi possível verificar algumas divergências entre esse projeto e a escola construída atualmente: a disposição das salas de aula e banheiros, representadas aqui de forma invertida, ou seja, o bloco dos banheiros ficava a esquerda das salas de aula; o fechamento do banheiro em cobogós, que hoje é uma faixa horizontal com peitoril opaco, foi representado como um painel inteiro de piso a teto nas duas paredes externas do banheiro; e os tirantes das rampas que estão desenhados como cabos, provavelmente metálicos, com uma peça diferenciada na fixação destes as rampas.

Fig. 9 Situação atual do fechamento de cobogós dos banheiros. Fonte: Acervo dos autores, 2011.

O terceiro jogo de plantas, datado de período posterior à conclusão da obra, provavelmente seria parte de uma revisão de projeto, já apresenta a disposição atual das salas de aula e banheiros, no entanto, os tirantes da rampa ainda são representados como cabos.

Alguns aspectos relevantes surgem de uma primeira análise desses conjuntos de desenhos, um deles é em relação à rampa, que foi calculada de forma diferenciada: a ferragem das

¹ Na pesquisa foram encontrados diversos projetos e detalhes isolados que podem, num esforço de identificar similaridades entre datas, caligrafias, tipo de papel e desenho, ser agrupados em projetos específicos, além de projetos de irrigação da Fazenda Modelo, e diversos blocos anexos.

² Assinado por Luis Nunes – projeto, Álvaro Celso – cálculo e Gerson Loreto – desenho, e datado de 23 de março de 1936, mesmo mês do início das obras, possui apenas cortes longitudinais e elevações.

³ Planta baixa, assinada por Mario Lyra – desenho, de 28 de novembro de 1936.

rampas utilizadas como piso é diferente da encontrada nas lajes de coberta, derrubando a suposição de que esta poderia servir como acesso também a laje de coberta.

Outro ponto que se pode questionar, a partir das informações desses projetos, é que os tirantes seriam metálicos e, posteriormente, teriam sido recobertos com concreto, uma vez que os tirantes estão desenhados com seção quadrada de 10cm x 10cm, em concreto, e detalhadas as junções com as ferragens das rampas e dos arcos.

A modulação estrutural, seção de pilares e vigas são compatíveis com as encontradas atualmente, apenas as vigas acima das esquadrias nas salas de aula não correspondem ao existente, uma vez que estas estão desenhadas com a mesma seção em arco das demais.

direção da escola, em virtude da demolição dos antigos anexos, gerando essa necessidade no edifício. Essa mudança gerou outras pequenas descaracterizações, como a colocação de gradis nas esquadrias e a subdivisão do ambiente para atender à nova função.

Também não se percebeu a perda do desempenho tectônico, uma vez que os principais elementos construtivos e arquitetônicos foram mantidos. A própria Diretora da escola, Profa. Girselha Queiroz, alega que os problemas construtivos no edifício são poucos e se resumem às telhas que eventualmente saem do lugar e geram vazamentos, mas que são rapidamente corrigidos, e à problemas elétricos, motivo pelo qual modificaram toda a fiação do bloco, porém sem perfurar a alvenaria. Outras reformas constatadas na entrevista com a diretora foram: (i) reforma completa dos banheiros; (ii) do piso da sala de aula e do corredor; (iii) substituição do material da cobertura; (iv) assentamento do calçamento na lateral do edifício.

Uma das pequenas modificações constatadas a partir de registros projetuais e fotogrâficos foi em relação ao peitoril de ferro. Pelas imagens, e de acordo com o projeto original, percebeu-se que se tratava de um tela aramada, ao invés das barras de ferro de seção circular. Outra modificação diz respeito à perda do desempenho do antigo quadro negro das salas de aula, que foi substituído.

Fig. 11 Peitoril. Fonte: Acervo dos autores, 2011. **Fig. 12** Peitoril original. Fonte: Arquivo da Escola.

Entretanto, a maior intervenção ocorrida na escola e que gerou maior impacto na integridade foi, de fato, o desmembramento do terreno da Escola Rural com a consequente demolição dos anexos que complementavam as atividades escolares rurais e, posteriormente, a construção de um novo anexo na fachada posterior, em relação à Avenida.

Esse novo anexo foi construído no final da década de 1970, atendendo à nova proposta pedagógica e às novas demandas da instituição. O programa de necessidades complementa o programa do edifício projetado por Nunes, apresentando basicamente, sala de professores, cozinha, pátio coberto para servir as refeições, almoxarifado, biblioteca restrita, sala de informática, além de mais três salas de aula. Ademais, existe uma intenção

de ampliar a área construída do anexo para abrigar outras atividades, como auditório, ampliação da biblioteca e da sala de informática.

A Diretora acredita que a construção do anexo não tenha afetado a autenticidade do edifício da Escola Rural, “até por que se você olhar você nem percebe que tem essa parte atrás, [...] foi feito de uma forma que não dá para visualizar”. No entanto, a construção próxima ao edifício projetado por Nunes afeta a concepção original da Escola Rural concebida em um meio rural com amplos espaços livres no seu entorno.

Enfim, convém ressaltar que uma das principais mudanças na concepção original do projeto foi, de fato, a mudança na implantação da escola no terreno e o jardim frontal.

Fig. 13 Comparativo Projeto Original x Situação Atual: (1) Projeto arquitetônico original; (2) Projeto estrutural original; (3) Situação atual.

5. A significância cultural da Escola Alberto Torres

Nos últimos trinta anos, a expressão significância cultural ganhou mais destaque, quando passou a ser exigida pela UNESCO a Declaração de Significância como requisito para análise de inclusão de bens patrimoniais na Lista do Patrimônio Mundial, fazendo parte dos principais programas e projetos de gestão de áreas patrimoniais.

Para Zancheti, S.M.; Hidaka, L. T. F.; Ribeiro, Cecilia; Aguiar, Barbara (2009), a Significância Cultural é “*uma qualidade que os sujeitos associam a um recurso cultural*”. Ela é mutável, não é inerente ao objeto, podendo variar entre indivíduos e mudar com o tempo.

Sob esta ótica, a expressão significância é múltipla e diversa tanto em relação aos sujeitos quanto em relação ao tempo, mas ela se constrói no presente. É o resultado do julgamento dos significados passados e presentes, testemunhados pelos instrumentos de memória reconhecidos por uma sociedade plural, tendo a intersubjetividade uma posição importante na construção dessa significância cultural.

A Declaração de Significância, por sua vez, é um documento que expressa esse conjunto de valores atribuídos ao bem pelos sujeitos sociais, colaborando nas ações de conservação de um bem cultural.

Para a elaboração da Declaração de Significância da Escola Alberto Torres fez-se necessária a consecução das seguintes etapas metodológicas⁴:

1. Levantamento dos principais grupos de interesse do patrimônio em questão⁵
2. Aplicação de questionários com os grupos de interesses levantados para identificar os significados atribuídos por eles ao patrimônio;
3. Identificar os valores atribuídos pelos grupos de interesses a partir dos significados levantados⁶;
4. Elaboração de parágrafo síntese que esclareça a essência do patrimônio a partir dos significados e valores levantados;
5. Validação do ensaio da Declaração de Significância por meio de especialistas e grupos envolvidos com a Escola Alberto Torres⁷.

5.1 A Declaração de Significância

A partir da realização das 04 etapas acima descritas, foi possível elaborar a Declaração de Significância, com uma síntese dos significados e valores, em ordem de apresentação dos aspectos mais apontados, ou seja, os mais relevantes destacados pelos entrevistados.

A Escola Alberto Torres constitui-se em um marco da arquitetura moderna de Pernambuco. A obra de Luís Nunes demarcada pelas arrojadas rampas sustentadas por arcos parabólicos e a inusitada caixa d'água em formato de cone invertido, refletem a audácia e inovação nos aspectos estruturais e arquitetônicos, em contraste com a singeleza e despojamento dos espaços internos amplos e claros. O caráter pioneiro e inovador da referida escola não se

⁴ As etapas metodológicas elencadas neste documento foram construídas pelos autores deste trabalho em conjunto com o professor da UFPE, Dr. Sílvio Mendes Zanchetti.

⁵ Foram selecionados os seguintes agentes funcionários e ex alunos da escola Alberto Torres.

⁶ Nesta etapa, além do conteúdo das entrevistas, utilizamos também como fonte o parecer de tombamento da FUNDARPE, objetivando incluir também os significados e valores da Escola Alberto Torres, na visão dos especialistas, na época de seu tombamento.

⁷ Ressalta-se, portanto, que esta etapa da Declaração de Significância não será contemplada neste artigo, por se tratar de um trabalho mais complexo e demandar um tempo para sua construção insuficiente para atividades desta natureza.

esgota, portanto, nos seus valores arquitetônicos. A escola Rural Alberto Torres, sem dúvida, está na história de quem lá trabalhou, estudou ou apenas a conheceu. A feição rural da Escola, à época, com acentuada função social, foi responsável pela formação cultural e profissionalizante de muitos jovens, que juntamente com as suas famílias e a comunidade, aprendiam um ofício e desenvolviam a prática da inclusão social. A escola, hoje denominada apenas Alberto Torres, perdeu o caráter rural, mas não perdeu os seus valores arquitetônicos, históricos, sociais, apresentando-se, ainda hoje, como uma referência de escola pública, formada por qualificados docentes e pautada nos princípios da inclusão social.

6. Esboço do Plano de Conservação

6.1 Objetivos

O Esboço do Plano de Conservação tem como principal objetivo orientar uma intervenção que procure recuperar, na medida do possível, os conceitos utilizados na construção da Escola, melhorando as condições físico-materiais e mantendo os aspectos originais e os valores identificados. O plano atua nos limites de recomendações e sugestões de intervenções, sem se aprofundar em estudos de riscos, implementações ou possibilidades de financiamento.

As principais estratégias de intervenção consistem na melhoria das áreas livres do entorno da edificação, reduzidas com o progressivo desmembramento do terreno e descaracterizadas com a perda da ruralidade da área; na valorização da edificação através da demolição do atual anexo e, por fim, na consideração das demandas atuais de expansão, considerando a decisão de manter o uso escolar.

6.2 Normas de proteção existentes

Para intervir na Escola Alberto Torres é necessário inicialmente considerar as normas de proteção incidentes sobre o bem, que, apesar de não terem estimulado a realização de nenhuma ação significativa de conservação, indicam a preocupação em proteger a Escola, considerada marco da arquitetura moderna de Pernambuco.

ÂMBITO	ÓRGÃO	INSTRUMENTO NORMATIVO	OBSERVAÇÃO
Estadual	FIDEM	Lei 13.957/79	Contempla a Escola Alberto na categoria de edifícios isolados no PPSH – Planos de Preservação dos Sítios Históricos
Municipal	Prefeitura da cidade do Recife	Decreto n.º 11.613/80	Institui a Zona de Preservação da Escola Alberto Torres
Estadual	FUNDARPE	Resolução n.º 07/86 17.289/94	Aprova o tombamento da Escola Alberto Torres.(tombamento provisório)
Estadual	FUNDARPE	Decreto n.º 17.289/94	Regulamenta e homologa o tombamento da escola Alberto Torres - (tombamento definitivo)
Municipal	Prefeitura da cidade do Recife	Lei n.º 16.176/06	Contempla a escola Alberto Torres na ZEPH 16

6.3 Recomendações e diretrizes para intervenção

Foi analisado o estado de conservação dos componentes da edificação e a partir da atual situação destes elementos, foi possível definir ações de intervenção, baseadas nos critérios de Preservação, Revelação e Investigação.

Utilizando como fontes principais os projetos e detalhes originais encontrados no acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, fotos do acervo da Escola Alberto Torres e observação no local e, como fontes auxiliares, os relatos da diretora, de ex-alunos e a documentação preparatória para o tombamento elaborada pela Fundarpe, foi feita a análise do estado de conservação dos componentes da edificação na intenção de indicar recomendações e diretrizes para a solução ou mitigação dos problemas identificados.

Quadro síntese de recomendações e diretrizes para intervenções:

ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO/ESTADO DE CONSERVAÇÃO	RECOMENDAÇÕES/ DIRETRIZES
Área externa		Terreno original fracionado para implantação de outros equipamentos escolares. Área frontal quase integralmente revestida com placas de concreto.	Criar massa de árvores junto as escolas vizinhas. Retirar placas de concreto e elaborar projeto paisagístico. Diminuir barreiras visuais.

<p>Estrutura em concreto</p>		<p>Fissuras pontuais nas lajes das rampas, com desprendimento do concreto provocado pela corrosão da armadura; alguns tirantes apresentam fissuras decorrentes da oxidação da ferragem, problema agravado pela alteração na fixação original.</p> <p>Primeira laje da rampa possui ferragem exposta.</p> <p>Lajes de piso e cobertura não apresentam fissuras visíveis nem desprendimento do estuque.</p> <p>Reservatório superior possui fissuras e infiltrações.</p>	<p>Tratar corrosão das ferragens e recuperar os trechos com perda de material.</p> <p>Analisar concreto utilizado para que a recuperação de trechos não acarrete em problemas de incompatibilidade.</p> <p>Recuperar gradis, seguindo detalhe original.</p> <p>Recuperação do reservatório, correção de fissuras, impermeabilização.</p>
<p>Vedações</p>		<p>As alvenarias estão em bom estado de conservação, o reboco está íntegro e não há desprendimento de material.</p> <p>Indicações de acréscimo sucessivo de alvenaria na platibanda e várias fissuras na junção dessas partes.</p> <p>O vão de uma das portas da primeira sala do térreo foi fechado.</p> <p>Substituição de algumas paredes e complementação da alvenaria até o teto no banheiro.</p> <p>Trechos de cobogós removidos para ligação com o anexo e outros com aberturas fechadas internamente, como o bwc masculino.</p>	<p>Fazer prospecção na alvenaria para verificar possíveis intervenções na platibanda e banheiros.</p> <p>Recuperar alvenarias dos banheiros segundo projeto original.</p> <p>Abrir o vão de porta fechado na sala.</p> <p>Fazer prospecção nos planos de cobogó para verificar se vão de piso a teto e foram "entaipados".</p>
<p>Pintura</p>		<p>Aspecto geral da pintura externa ruim, decorrente da falta ou perda de pingadeiras ou arremates para evitar que a água da chuva lave as paredes.</p> <p>Introdução de elementos estranhos, como tubulações externas de água e energia contribui para acúmulo de poeira e conseqüente sujeira nas fachadas.</p> <p>Problemas na pintura externa são decorrentes do uso de tinta inadequada, notadamente na fachada voltada para o pátio. A tinta utilizada, provavelmente acrílica, incompatível com tipo de reboco utilizado originalmente, forma uma película que se desprende.</p>	<p>Fazer pesquisa estratigráfica para determinar cores originais.</p> <p>Fazer ensaio com material utilizado no reboco para determinar tipo compatível de tinta.</p> <p>Recuperar arremates nas vigas e lajes (respingadores) para diminuir as manchas.</p>

Esquadrias		<p>Esquadrias em ferro correspondem ao detalhe original, as partes metálicas estão bem conservadas, mas os vidros foram substituídos. Grades ocupam aberturas superiores na secretaria. Portas em madeira não correspondem a detalhe original.</p>	<p>Fazer pesquisa estratigráfica para determinar cores originais.</p> <p>Retirar grades nas janelas, saídas das rampas e entradas dos banheiros.</p>
Peitoril		<p>Peitoril da rampa e da circulação mal conservado, apresentando diversos pontos de oxidação, notadamente nos pontos onde se fixa aos tirantes e ao piso. Fixação do gradil era aparente, logo problemas de conservação decorrem da cobertura por reboco dessas peças metálicas. Fechamento original do peitoril, malha de fios em ferro, foi substituído pelo peitoril em barras verticais de ferro.</p>	<p>Substituir o fechamento em barras de ferro pela malha segundo detalhe original.</p> <p>Substituir peças de fixação por peças novas conforme detalhe original, fixando-as por fora dos tirantes.</p>
Coberta		<p>Não se encontrou registro de quando surge a coberta, os tubos de queda em ferro fundido indicam que o recolhimento da água da coberta não é solução recente. Frontão triangular aparece em registros desenhado como um arco. Marcas na alvenaria da platibanda sugerem acréscimos sucessivos.</p>	<p>Manter temporariamente a solução existente uma vez que poucas informações tornam imprecisa qualquer tentativa de determinar a solução original.</p> <p>Executar prospecção nas alvenarias da platibanda para trazer mais elementos.</p>
Instalações		<p>Iluminação das salas e corredores, originalmente resolvida por meio de luminárias redondas com globo em vidro, foi substituída por fluorescentes tubulares. Instalação de ventiladores de teto confere um aspecto deteriorado.</p> <p>Iluminação externa utiliza postes e refletores fixados às paredes da escola, a alimentação dessas luminárias é feita por eletrodutos rígidos também fixados nas paredes. Instalação hidráulica original comprometida, nos banheiros foram dispostas diversas tubulações pela parte externa, além de substituição das pias originais. Reservatório descaracterizado com canos externos.</p>	<p>Substituir luminárias por modelos similares ao original.</p> <p>Buscar solução para a iluminação das salas de aula que possa funcionar também para disciplinar as instalações complementares (rede, som, segurança etc.)</p> <p>Substituir postes e refletores fixados na edificação por postes baixos ao longo dos pátios, funcionando também como suporte para câmeras do circuito de TV.</p> <p>Recuperar instalações originais dos banheiros, retirar as tubulações aparentes, refazer as instalações do reservatório superior.</p>

Pisos e Revestimentos		<p>Piso em lençol granítico bem conservado, poucas fissuras são observadas e demais danos foram decorrentes da instalação de grades em ferro com ferrolhos no piso.</p> <p>Existe uma variação na coloração e tipo de agregado utilizado no piso da rampa e circulações que não traz tantos problemas e uma correção seria talvez mais prejudicial do que sua manutenção.</p> <p>Piso dos banheiros é poroso, absorve água.</p> <p>Paredes dos banheiros, originalmente só revestidas por azulejos nas cabines, estão revestidas até a altura de 1,50m, fechando inclusive parte dos painéis em cobogó.</p>	<p>Recuperar danos causados pela colocação das grades em ferro.</p> <p>Tratar piso dos banheiros com produto impermeabilizante que não interfira na coloração.</p> <p>Retirar azulejo do banheiro, recuperando painéis em cobogó.</p>
-----------------------	---	---	---

Diante do quadro apresentado, foi feita uma simulação ilustrativa e comparativa das diretrizes e recomendações expostas, sintetizadas nas seguintes ações de intervenção:

1. Melhoria dos acessos e área livres;
2. Demolição do anexo existente, valorizando a edificação e sua relação com o entorno;
3. Construção, dentro do próprio terreno, de nova área para expansão com equipamentos (bibliotecas, laboratórios, quadras) destinados ao uso coletivo das quatro unidades escolares da área, desde que assegurada a autonomia administrativa de cada uma num modelo de gestão consorciada.

Fig. 14 Comparativo Situação Atual x Proposta: (1) Situação Atual; (2) Situação Proposta.

Conclusões

A Escola Alberto Torres constitui-se um marco da arquitetura moderna de Pernambuco e reflete inovação nos aspectos estruturais e arquitetônicos. Ademais, apresentava uma forte característica rural, responsável pela formação cultural e profissionalizante de jovens. A escola perdeu o caráter rural, mas não perdeu os valores arquitetônicos, históricos e sociais. O esboço do Plano de Conservação constitui-se, portanto, apenas em uma ferramenta para a preservação deste importante e representativo bem cultural. Urge, portanto, medidas mais efetivas que concatenem investimento público com intervenções de qualidade propiciando a manutenção da significância cultural.

Referências:

- BALTAR, Antonio B. Episódio Pioneira da Arquitetura Moderna em Pernambuco. In *Revista da Escola de Belas Artes de Pernambuco*, Recife, a.1, n.1, p.13-18, 1957.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.77-80.
- ENGLISH HERITAGE. *Conservation principles: policies and guidance for the sustainable management of the historic environment*. London: English Heritage, 2008.
- LARKHAM, Peter. *Conservation and the city*. London: Routledge, 1996.
- MARINHO, Geraldo. Luiz Nunes: vanguarda na periferia. In *Revista AU*, São Paulo, n.21, p. 63-72, fevereiro/março 1989.
- NASLAVSKY, Guilah. Pioneiros da Arquitetura Moderna em Pernambuco. In *Revista do IAB-PE*. Recife, n.5, p.9-11, janeiro/fevereiro 2003.
- _____. Ficha Mínima Escola Alberto Torres. DOCOMOMO, 2007. Circulação restrita.
- PRUDON, Theodore. *Preservation of modern architecture*. New York: John Wiley, 2008.
- VALENÇA, Márcio Moraes. Cidades ingovernáveis? Ensaio sobre o pensamento harveyano acerca da urbanização do capital. In: SILVA, José Borzacchiello da; LIMA, Luiz Cruz; ELIAS, Denise (Orgs.). *Panorama da geografia brasileira*. São Paulo: Annablume, 2006, p.185-190.
- VAZ, Rita de Cássia. *Luiz Nunes: Arquitetura Moderna em Pernambuco:1934-1937*. São Paulo: Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1989. n.5, p.9-11, janeiro/fevereiro 2003.
- ZANCHETI, S.M.; HIDAKA, L. T. F.; RIBEIRO, Cecilia; Aguiar, Barbara. *A Construção da Significância Cultural nos Processos de Conservação Urbana*. Recife. 2009.